

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOYIY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSIYALAR BUXGALTERIYA HISOBI OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramzanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRARISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOIYLLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA	331
Grebenyuk Martin Valentinovich	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBI ASOSIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	335
Xushvaqтова Nozanin Nurbek qizi	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TO‘LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA BANK SEKTORIGA TA’SIRI: 2015–2025 YILLAR EMPIRIK TAHLILI.....	342
Safarova Gulruh Akmal qizi, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
TAQSIMLASH TARMOQLARIDAGI TRANSFORMATORLAR ISHONCHLILIGINI OSHIRISH VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISHDA AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMLARINING O‘RNI	348
Toirov O.Z., Sh.N. Xudoberdiyev	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РИСКИ ЦИФРОВОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ	353
Шоахмедов Шохрух Шорахимович	
QISHLOQ XO‘JALIGI SUBYEKTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI YURITISH XUSUSIYATLARI	358
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich, Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
TIJORAT BANKLARI ORQALI DAVLAT MAQSADLI DASTURLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	362
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSIYALARNING IQTISODIY O‘SISHGA TA’SIRINI BAHOLASH: MDH DAVLATLARI PANEL MA‘LUMOTLARI ASOSIDA (2000–2021).....	367
Saydullayev Azamat Jo‘raqul o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	377
Nasirova Kamola Alimovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING AXBOROT TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	386
Uzakova Umida Ruziyevna	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	392
Юлдашева С.Ш.	
TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA “YASHIL” INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH ASOSIDA RESURS SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	397
I. Mahammadiyeva	
SAVDO KORXONALARINI BOSHQARUV TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH SHART-SHAROITLARI ...	402
B. Sulaymonov	
PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL BANKING SERVICES IN BANKS: TAXONOMY OF BARRIERS AND THEIR INTERDEPENDENCIES.....	408
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
RAQAMLI VA YASHIL TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISHNING IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	415
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH REJIMIDA TOVARLAR HARAKATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	422
Lutpullayev Shukrullo Kudratullayevich	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARIDA YASHIRIN IQTISODIYOT TA’SIRI VA UNI KAMAYTIRISH YO‘LLARI.....	429
Umarov Ilhomjon Yuldashevich, Ubaydullayev Ziyodullo Habibullo o‘g‘li	
ИЗНОС РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	433
Озодова Шахризода Озодовна	

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ УЗБЕКИСТАНА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.....	437
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
MEHNAT MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH MEKANIZMI.....	441
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
OPERATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODELI VA UNI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	446
Mamatov Xabibulla Mamatovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ.....	451
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISHDA SAMARADORLIK HOLATI TAHLILI.....	458
Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna	

O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISHDA SAMARADORLIK HOLATI TAHLILI

Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna

Toshkent davlat transport universiteti
“Menejment” kafedrası doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalarini boshqarishda samaradorlik holati tahlil qilinadi. Tadqiqotda mamlakatimiz oziq-ovqat sanoatining hozirgi rivojlanish darajasi, tarmoqdagi asosiy muammolar va samaradorlikka ta'sir etuvchi omillar ko'rib chiqiladi. Boshqaruv samaradorligini baholashning zamonaviy uslublari asosida oziq-ovqat sanoati korxonalarini faoliyati tahlil etiladi hamda samaradorlikni oshirishga yo'naltirilgan ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqiladi. Maqolada iqtisodiy raqamlar va statistik ma'lumotlar asosida tarmoq samaradorligining mavjud holati ko'rsatilgan va istiqbollari belgilangan.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat sanoati, boshqaruv samaradorligi, korxonalar, ishlab chiqarish, rentabellik, raqobatbardoshlik, innovatsiyalar, O'zbekiston.

Аннотация. В данной статье анализируется состояние эффективности управления предприятиями пищевой промышленности Узбекистана. В исследовании рассматривается современный уровень развития пищевой промышленности страны, основные проблемы в отрасли и факторы, влияющие на эффективность. На основе современных методов оценки эффективности управления анализируется деятельность предприятий пищевой промышленности и разрабатываются научно обоснованные рекомендации по повышению эффективности. В статье на основе экономических данных и статистики показано существующее состояние отраслевой эффективности и определены перспективы развития.

Ключевые слова: пищевая промышленность, эффективность управления, предприятие, производство, рентабельность, конкурентоспособность, инновации, Узбекистан.

Abstract. This article analyzes the efficiency state in managing food industry enterprises of Uzbekistan. The study examines the current development level of the country's food industry, the main problems in the sector, and factors affecting efficiency. Based on modern methods of management efficiency evaluation, the activities of food industry enterprises are analyzed, and scientifically grounded recommendations for improving efficiency are developed. The article shows the existing state of industry efficiency based on economic figures and statistical data, and outlines development prospects.

Keywords: food industry, management efficiency, enterprise, production, profitability, competitiveness, innovation, Uzbekistan.

KIRISH

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlaridan biri sifatida nafaqat aholining asosiy ehtiyojlarini qondiradi, balki mamlakat eksport salohiyatini mustahkamlashda ham muhim o'rin tutadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar doirasida sanoatni modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish unumdorligini oshirish va boshqaruv sifatini yaxshilash asosiy ustuvorliklar qatorida belgilangan.

2017–2021-yillardagi Harakatlar strategiyasi va 2022–2026-yillardagi Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida oziq-ovqat tarmoqlarini rivojlantirish, raqobatbardoshlikni oshirish va eksportni kengaytirish bo'yicha aniq maqsadlar qo'yilgan. Biroq tarmoqdagi korxonalarining boshqaruv samaradorligi hali ham yetarli darajada tadqiq etilmagan va amaliy muammolar o'z yechimini kutmoqda.

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, oziq-ovqat sanoati korxonalarini boshqaruvida kuzatilayotgan boshqaruv samaradorligiga ta'sir etuvchi ayrim omillar— menejerial qarorlarning qabul qilinish tezligi, resurslardan foydalanish koeffitsienti, innovatsion faollik — mazkur tarmoqning umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqot maqsadi — O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalarini boshqarishda samaradorlik holatini tahlil qilish va uni oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshqaruv samaradorligi masalasi xorijiy va mahalliy olimlarning ko'plab asarlarida ko'rib chiqilgan. P. Druker¹ zamonaviy menejmentda samaradorlik konsepsiyasini iqtisodiy natijalar bilan bog'lab, korxonada boshqaruvida maqsadli yondashuvni ilmiy asoslagan. M. Porter² esa raqobatbardoshlik tizimida boshqaruv samaradorligining strategik ahamiyatini ko'rsatib bergan.

Mahalliy tadqiqotchilar orasida akademik A. Qodirov³ va professor H. Rejapov⁴ O'zbekiston iqtisodiyotida sanoat boshqaruvini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan fundamental ilmiy ishlar olib borgan. Xonkeldiyeva G.Sh.⁵ oziq-ovqat sanoati korxonalarini strategik boshqarishning dolzarbligi borasida alohida tadqiqot olib borgan. Xusanova G.X.⁶ esa oziq-ovqat sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarish masalalarini atroflicha o'rganib chiqqan.

Shunga qaramay, oziq-ovqat sanoati korxonalarini boshqarishda samaradorlikning kompleks tahlili, ayniqsa uning hozirgi holati, hududiy xususiyatlari va raqamlashtirish sharoitidagi o'zgarishlar ilmiy jihatdan yetarlicha o'rganilmagan. Ushbu maqola mavjud bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda quyidagi ilmiy usullardan foydalanildi: tahlil va sintez, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, iqtisodiy-statistik usullar, ekspert baholash va induktiv-deduktiv mantiq. Axborot bazasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligining 2019–2024-yillardagi rasmiy ma'lumotlari, Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari, shuningdek, tarmoqdagi 45 ta korxonada o'tkazilgan so'rov natijalari qo'llanildi.

Boshqaruv samaradorligini baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlar tizimidan foydalanildi: asosiy kapitaldan foydalanish koeffitsienti (Kak), mehnat unumdorligi indeksi (Imu), boshqaruv xarajatlarining umumiy xarajatlardagi ulushi (Ubx), rentabellik darajasi (R) va innovatsion faollik indeksi (Ifi). Ushbu ko'rsatkichlar kompleks holda baholanib, tarmoq bo'yicha umumlashtirilgan samaradorlik indeksi (BSI) hisoblab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston oziq-ovqat sanoatining hozirgi holati

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati yalpi ichki mahsulotda taxminan 8–10% ulushni tashkil etib, mamlakat sanoat mahsulotlarining 22–25%ini beradi. 2023-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, tarmoqda 3 200 dan ortiq korxonada faoliyat yuritib, ularning 78%ini kichik va o'rta biznes subyektlari tashkil etadi. Jami band bo'lgan ishchi-xodimlar soni 185 000 kishidan oshadi.

So'nggi besh yil ichida tarmoqda ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 7,2% ga o'sgan. 2022-yilda oziq-ovqat sanoati mahsulotlari eksporti 1,4 mlrd AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 2,1 mlrd dollarga yetgan. Biroq rivojlangan mamlakatlar bilan solishtirganda, mahsulot ishlab chiqarish unumdorligi hali ham past darajada — Rossiyaga nisbatan 2,3 marta, Germaniyaga nisbatan 5,8 marta past.

1-jadval. O'zbekiston oziq-ovqat sanoatining asosiy ko'rsatkichlari (2019–2024)⁷

Ko'rsatkich	2019	2020	2021	2022	2024
Ishlab chiqarish hajmi, mlrd so'm	700 48	200 51	400 58	900 67	300 89
\$ Eksport, mln AQSh	940	020 1	180 1	400 1	100 2
% ,Rentabellik darajasi	6,2	5,8	7,1	8,3	9,7
Korxonalar soni, dona	750 2	890 2	010 3	120 3	240 3
Band bo'lganlar, ming kishi	162	168	174	179	185

1 Drucker P.F. The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done. – New York: HarperCollins, 2006. – 208 p.

2 Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. – New York: Free Press, 1980. – 397 p.

3 Qodirov A. O'zbekistonda iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida sanoat boshqaruvini takomillashtirish. – Toshkent: Fan, 2021. – 312 b.

4 Rejapov X.X. Korxonalar boshqaruvining zamonaviy muammolari va yechimlar. – Toshkent: O'zbekiston milliy entsiklopediyasi, 2022. – 248 b.

5 Xonkeldiyeva G.Sh. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida oziq-ovqat sanoati korxonalarini strategik boshqarishning dolzarbligi // Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti. – 2025. – №10. – B. 99–102

6 Xusanova G.X. Oziq-ovqat sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarish masalalari // Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti. – 2025. – №10. – B. 103–106.

7 **Manba:** O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Boshqaruv samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar tahlili

Tadqiqot jarayonida amalga oshirilgan so'rov va ekspert baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, oziq-ovqat sanoati korxonalarida boshqaruv samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni ikki asosiy guruhga ajratish mumkin: ichki omillar va tashqi omillar.

Ichki omillar guruhida quyidagilar alohida ahamiyat kasb etadi: boshqaruv tizimining tashkiliy-funksional tuzilmasi va uning zamonaviy talablarga muvofiqligi; rahbar xodimlarning professional malakasi va boshqaruv kompetensiyasi; korxonada ichidagi axborot almashinuvi tezligi va sifati; strategik rejalashtirish darajasi; innovatsion faollik va texnologik yangilanish sur'atlari.

Tashqi omillar qatorida esa quyidagilarni ko'rsatish mumkin: davlat tomonidan tarmoqni qo'llab-quvvatlash siyosati va huquqiy-me'yoriy baza; xomashyo bozorlaridagi narx o'zgaruvchanligi; iste'mol talabining dinamikasi; raqobat muhitining intensivligi; raqamlashtirish va axborot texnologiyalarining tarmoqqa kirib kelishi sur'atlari.

2-jadval. Oziq-ovqat sanoati korxonalarida boshqaruv samaradorligini baholash ko'rsatkichlari (2024)⁸

Ko'rsatkich	Kichik korxonalar	O'rta korxonalar	Yirik korxonalar
Asosiy kapital unumdorligi (so'm/so'm)	1,42	1,87	2,53
Mehnat unumdorligi (mln so'm/kishi)	124	198	312
Boshqaruv xarajatlari ulushi, %	14,3	11,2	8,7
Rentabellik, %	6,1	9,4	13,8
Innovatsion faollik indeksi (0–1)	0,18	0,34	0,57
Umumiy BSI (0–1)	0,31	0,52	0,71

Mavjud muammolar va kamchiliklar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston oziq-ovqat sanoatida boshqaruv samaradorligiga ta'sir etayotgan tizimli omillar mavjud. Birinchidan, tarmoqdagi korxonalarining katta qismi — taxminan 63% — hali ham an'anaviy (chiziqli-funksional) boshqaruv tizimidan foydalanmoqda. Zamonaviy loyiha-matritsaviy yoki jarayonli boshqaruv uslublariga o'tish bosqichma-bosqich amalga oshmoqda.

Ikkinchidan, korxonalar rahbarlarining aksariyati — so'rov natijalariga ko'ra, 71% — strategik rejalashtirish o'rniga operatsion (joriy) boshqaruvga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Bu esa uzoq muddatli raqobatbardoshlikni ta'minlash imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga to'sqinlik qiladi. Uchinchidan, raqamlashtirish darajasi yetarli darajada shakllanmagan: tarmoqdagi korxonalarining atigi 28%i ERP-tizimlar va zamonaviy axborot boshqaruv tizimlaridan foydalanadi.

To'rtinchidan, innovatsion faollik nisbatan past: yalpi ichki mahsulotga nisbatan tarmoqdagi tadqiqot va ishlanmalarga sarflangan xarajatlarning ulushi 0,4%ni tashkil etib, OECD mamlakatlari o'rtacha ko'rsatkichi (2,7%) dan sezilarli darajada past. Beshinchidan, malakali boshqaruv kadrlariga bo'lgan ehtiyoj yuqorilgicha qolmoqda: anketalashtirish natijalariga ko'ra, o'rta bo'g'in rahbarlarining 58%i mutaxassislik malakasini oshirish bo'yicha so'nggi 3 yil ichida hech qanday o'quv dasturida qatnashmagan.

Xorijiy tajriba va undan foydalanish imkoniyatlari

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, oziq-ovqat sanoati korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirishning eng muvaffaqiyatli modellari uchta asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi: klasterli integratsiya (Gollandiya va Daniya tajribasi), raqamli transformatsiya va "Aqlli zavod" konsepsiyasi (Germaniya tajribasi) hamda boshqaruvda yengil va tez moslashuvchan metodologiyalar — Agile va Lean menejment (Janubiy Koreya tajribasi).

Masalan, Niderlandiya (Gollandiya) oziq-ovqat sanoatida klasterli boshqaruv modeli joriy etilgandan so'ng mehnat unumdorligi 34% ga oshgan, boshqaruv xarajatlari esa 18% ga kamaygan. Germaniyada Sanoat 4.0 dasturi doirasida raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etgan oziq-ovqat korxonalarida ishlab chiqarish tannarxi o'rtacha 22% ga qisqargan.

Janubiy Koreyadagi Nongshim va CJ CheilJedang kabi yirik oziq-ovqat konglomeratlari tajribasi ko'rsatadiki, Lean menejment va Agile yondashuvini muvaffaqiyatli tatbiq etish bozorga munosabat vaqtini 2,5 martaga qisqartirgan va mijozlar qoniqish darajasini sezilarli oshirgan. Bu tajribalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirib qo'llash muhim amaliy ahamiyatga ega.

8 **Manba:** Muallif tomonidan so'rov va statistik ma'lumotlar asosida hisoblangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqildi:

O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalarida boshqaruv samaradorligining hozirgi holati ijobiy dinamikaga ega bo'lsa-da, tarmoqning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun tizimli o'zgarishlar zarur. Kichik va o'rta korxonalarda BSI indeksi (0,31–0,52) rivojlangan mamlakatlar ko'rsatkichlaridan (0,68–0,82) ancha past.

Tarmoqdagi korxonalarda zamonaviy boshqaruv tizimlariga o'tishni tezlashtirish maqsadida mahalliy klasterlar va sanoat parklari doirasida birgalikdagi boshqaruv-maslahat markazlarini tashkil etish tavsiya etiladi. Bu aylana 3–5 kichik korxonalar uchun umumiy professional menejment xizmatidan foydalanish imkonini beradi.

Korxonalar boshqaruvini raqamlashtirish jarayonini jadallashtirishga qaratilgan davlat dasturi ishlab chiqilishi va ERP-tizimlarni joriy etayotgan korxonalariga soliq imtiyozlari berilishi maqsadga muvofiq.

Oziq-ovqat sanoatida innovatsion faollikni oshirish uchun universitetlar, ilmiy muassasalar va tarmoq korxonalar o'rtasida "uch spiral" modeli asosida hamkorlikni kuchaytirish zarur. Shu maqsadda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari kengroq qo'llanilishi kerak.

Menejrlarning professional malakasini muntazam oshirib borish va zamonaviy boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish uchun oziq-ovqat sanoatiga ixtisoslashgan kadrlar tayyorlash markazini tashkil etish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Drucker P.F. The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done. – New York: HarperCollins, 2006. – 208 p.
2. Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. – New York: Free Press, 1980. – 396 p.
3. Qodirov A. O'zbekistonda iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida sanoat boshqaruvini takomillashtirish. – Toshkent: Fan, 2021. – 312 b.
4. Rejapov X.X. Korxonalar boshqaruvining zamonaviy muammolari va yechimlari. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2022. – 248 b.
5. Mirzayev A.T. Mamlakatimizda oziq-ovqat sanoatining rivojlanish holati va uning dolzarbligi // Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti. – 2025. – №10. – B. 79–82.
6. Xonkeldiyeva G.Sh. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida oziq-ovqat sanoati korxonalarini strategik boshqarishning dolzarbligi // Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti. – 2025. – №10. – B. 103–106.
7. Xusanova G.X. Oziq-ovqat sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarish masalalari // Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti. – 2025. – №10. – B. 107–110.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Sanoat statistikasi: oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar. – Toshkent, 2024.
9. FAO. The State of Food and Agriculture 2023: Revealing the True Cost of Food to Transform Agrifood Systems. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2023. – 150 p. DOI: 10.4060/cc7724en.
10. World Bank. Uzbekistan Country Economic Memorandum: Fostering Private Sector-Led Growth and Global Integration. – Washington, DC: World Bank, 2024.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100